

RESUMO EXPANDIDO:

**A INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS COMO ESTRATÉGIA
DIDÁTICA EM INTERFACE COM A BNCC**

 DOI: 10.5281/zenodo.7152845

Andréia Souza dos Santos Brandão

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP,
andreiadellbrandao2015@gmail.com

Cilmara Guizolfi Soares

Licenciada em Pedagogia - FINAV, cil.deborah@gmail.com

Danielly Gonçalves da Silva Sarturi

Licenciada em Pedagogia- FIAR, daniellygssarturi@gmail.com

Débora Gabriele Bortolanza e Santos

Licenciada em Pedagogia –UNIGRAN, deborabortolanza@hotmail.com

Eliane Márcia da Silva

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP, eliane123marcia@gmail.com

Helen Karla Nogueira Pittas

Licenciada em Pedagogia-UFMS/CPNV, helen_karla@hotmail.com

Kátia Fernanda Alves da Silva

Licenciada em Pedagogia – FINAV, katiafernandaalved@gmail.com

Lúcia Aparecida da Silva da Silva

Licenciada em Pedagogia Anhanguera UNIDERP, lucia.ap1982@outlook.com

Riqueli Carina Meneguini Santos

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP, riqueli123@gmail.com

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta reflexões acerca da integração das tecnologias educacionais em interface com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A BNCC é o documento atual de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem fazer o experimento em todas as etapas e modalidade da Educação Básica (BNCC, 2018).

Ao longo das décadas, as tecnologias alteraram as formas de trabalho, estudo, relacionamento, comunicação, de ensinar e aprender. Na educação, é proposto que os professores integrem estes recursos tecnológicos às práticas pedagógicas desenvolvidas, visto que podem contribuir para o desenvolvimento de aulas mais atrativas e prazerosas.

Nessa direção, a BNCC é favorável ao uso das tecnologias associados aos processos de ensino e aprendizagem, pelo fato das mesmas proporcionarem um engajamento maior dos alunos com o conteúdo e o desenvolvimento de habilidades criativas.

Apesar dos aparatos tecnológicos serem contemplados como recursos potencializadores nas aulas, ainda existem professores que se sentem inseguros em relação à sua aplicabilidade e também, há instituições que não dispõem de recursos financeiros para adquirir uma infraestrutura de qualidade. Então, apesar das vantagens acerca da integração das tecnologias, constam inúmeros desafios que precisam ser superados em prol de uma educação mais digital, igualitária e de qualidade.

Assim, este trabalho tem como questionamento principal: “Qual é a relação da integração das tecnologias como estratégia didática em interface com a BNCC?”.

OBJETIVO

Analisar a importância da integração das tecnologias como estratégia didática em interface com a BNCC.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica é qualitativa e realizou-se o tipo de pesquisa documental e bibliográfica, tanto em documentos quanto em produções científicas que enfatizam a integração das tecnologias como estratégia didática.

De acordo com Minayo (2000), a pesquisa qualitativa responde a questões peculiares, enfatizando um aspecto da realidade que não pode ser mensurado e trabalha com um rol de significados, significantes, aspirações, crenças, valores e atitudes. Nesta abordagem, o pesquisador levanta questionamentos que podem ser discutidos durante o próprio curso da investigação.

O estudo bibliográfico tem o objetivo de aprimorar e atualizar o conhecimento, através de uma investigação científica de obras já publicadas. Na perspectiva de Minayo (2000, p. 44), a pesquisa bibliográfica “[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

O estudo documental tem como fonte de pesquisa os documentos, realizado a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (PÁDUA, 1997).

Deste modo, o referencial transita entre os pressupostos teóricos dos principais teóricos da área da tecnologia e a Base Nacional Comum Curricular.

DESENVOLVIMENTO

A BNCC (2018) contempla tanto o desenvolvimento de habilidades quanto de competências, relativos à utilização crítica e reflexiva das tecnologias digitais de duas maneiras: de forma transversal e de maneira direcionada. No que diz respeito ao uso das tecnologias de forma transversal, implica que as mesmas devem perpassar todas as áreas do conhecimento, e no que tange à forma direcionada,

implica na utilização em prol do desenvolvimento de competências relacionadas ao próprio uso das tecnologias, recursos e linguagens digitais.

Diante dessa premissa, a tecnologia é uma ferramenta presente na BNCC em sua totalidade. Assim, as competências gerais, principalmente as de número 04 e 05, trazem mais detalhes sobre a aplicabilidade da tecnologia nas práticas pedagógicas.

Na competência geral 04, versa sobre a importância da utilização das diferentes linguagens, sejam elas: verbal, corporal, visual, sonora, digital, incluindo as linguagens provenientes das linguagens artística, matemática e científica, para que haja expressão e partilha de informações, vivências, experiências em diferentes contextos, ou seja, em que possa ser estabelecida as relações entre situações de aplicabilidade das tecnologias com o cotidiano dos alunos (BNCC, 2018).

Por isso, a competência geral 05 da BNCC versa sobre a compreensão, utilização e criação das tecnologias de modo crítico, significativo, reflexivo e ético, tanto em práticas escolares quanto em não escolares, com o intuito de promover a comunicação, o acesso, a disseminação de informações, a produção de conhecimentos, a resolução de problemas para que os alunos possam exercer o protagonismo e autoria nos processos de ensino e aprendizagem, na vida pessoal e coletiva (BNCC, 2018).

Além de estarem presentes nas competências gerais, a inserção tecnológica é encontrada tanto na BNCC das práticas pedagógicas da Educação Infantil, Anos Iniciais e Ensino Médio.

Na Educação Infantil, as tecnologias necessitam marcar presença na exploração de movimentos, gestos, sons, formatos, texturas, diferentes cores, palavras, etc., atreladas às artes, a escrita e a ciência (SAE, 2018).

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, as tecnologias encontram-se em cada componente curricular: nas Linguagens, encontra-se relacionada às artes através de recursos relativos à informação, comunicação, cinema e ferramentas audiovisuais. Na Língua Portuguesa, volta-se integrada de modo crítico e ético nas práticas sociais. Na Língua Inglesa, as tecnologias mediam as práticas de letramento (SAE, 2018).

Na Matemática, elas podem ser vinculadas aos processos lógicos, ferramentas matemáticas para a compreensão e resolução de problemas (SAE, 2018).

Nas Ciências da Natureza, elas contribuem na avaliação das aplicações e implicações da ciência e de suas tecnologias, de modo a propor alternativas para a solução de desafios, bem como a produção de conhecimentos e resolução de questões da área de forma crítica e reflexiva (SAE, 2018).

E, nas Ciências Humanas, integram-se para desenvolver o pensamento espacial, a história das diferentes sociedades, compreendendo seus significados para os diferentes grupos da sociedade (SAE, 2018).

Já, no Ensino Médio a BNCC divide o currículo em cinco itinerários formativos que são: Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências humanas e sociais aplicadas e Formação técnica e profissional (SAE, 2018).

Tendo em vista a abrangência tecnológica no currículo da Educação Básica, é importante ressaltar que integrar as tecnologias na educação não se trata somente de utilizá-las como uma mera ferramenta para promover aprendizagens ou despertar a curiosidade dos alunos, mas implica em utilizá-las com os próprios alunos para que possam construir o próprio conhecimento e tornarem-se protagonistas dos processos de ensino e aprendizagem.

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como premissa analisar a importância da integração das tecnologias como estratégia didática em interface com a BNCC. Então, concluiu-se que as tecnologias se encontram presentes em todas as etapas da Educação Básica, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Entende-se que além de tornar o processo de aprendizado mais atrativo, o papel da tecnologia na educação é aproximar os alunos do conteúdo proposto, transformando as experiências de produção de conhecimento.

Assim, concluiu-se que a BNCC prevê que os professores através de suas práticas pedagógicas possibilitem que os alunos se apropriem das linguagens das tecnologias para tornarem-se fluentes no que tange à sua utilização.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

MINAYO, M. C de S. (org.) et al. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 31ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.

PÁDUA, E. M. M. de. O processo de pesquisa. In: PÁDUA, E. M. M. **Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática**. Campinas: Papyrus, 1997. p. 29 – 89. (Coleção Práxis).

SAE. **BNCC na prática: como aplicar a tecnologia na Educação Básica**. 2018. Disponível em: <https://sae.digital/bncc-na-pratica/>. Acesso em: 15 ago. 2022.